

SISTEMUL DE DREPT CONTEMPORAN: ÎNTRE SCOP ȘI REALIZĂRI

THE CONTEMPORARY LAW SYSTEM: BETWEEN PURPOSE AND ACHIEVEMENTS

CZU: 340.11/.13:341.231.14

DOI:10.5281/zenodo.6630311

Liuba VASILIU,
Doctorandă, USM

Summary

In this Article, it is decided on the contemporary law system, whether the guarantee of fundamental rights and freedoms is an achievement or remains an end in itself, so that the person remains vulnerable to criminal minds..

Keywords: *contemporary law system, fundamental rights and freedoms, techniques and standards.*

Actualitatea temei cercetate

Contemporanietatea se caracterizează printr-un dinamism profund, atât din perspectiva valorilor care au adus condiția umană la reevaluarea cadrului axiologic din care face parte, cât și din punct de vedere al sistemului gnoseologic, care subjuga mintea și cunoașterea umană și cele mai infime particule a propriei persoane.

Făcând abstracție de clasificarea marilor sisteme de drept contemporan, care se modifică de la un autor la altul, toate fiind argumentate și cu substrat ontologic, vom spune că indiferent de clasificare în mod cumulativ formează sistemul de drept contemporan. În acest context, dacă e să abordăm dreptul contemporan ca system, atunci vom identifica metode, mijloace, obiective, instrumente, tehnici și multe alte pârghii prin care dreptul ca system, încearcă să îndeplinească și să justifice scopul său, de a garanta drepturile și libertățile omului, astfel încât persoana să fie măsura tuturor lucrurilor și nu un instrument de realizare a puterii. [1]

Dreptul ca element social nu doar se bazează, promovează dar și are ca drept obiectiv octrotirea valorilor general umane și nu doar, care în esența lor depășesc cadrul tehnicii juridice, astfel fiind văzut ca un pilon al orânduiri sociale și a ierarhiei valorilor, iar ca garant al realizării acestui obiectiv sunt însăși instituțiile statului, care vin în consolidarea dreptului ca sistem rațional de mecanisme de funcționare a societății și de reglementare a relațiilor sociale, ceea ce face ca aria conceptuală și aplicativă să se extindă, dar și să determine noi formule de interacțiune și dependențe interne și externe. Ca știință, dreptul, face uz de tehnici, instrumente, procedee, metode specifice, pentru a ajunge la un grad eficient de sistematizare, dar, în plus, conceperea, înțelegerea, exprimarea și aplicarea dreptului solicită o logică mai mult sau mai puțin stabilă a conceptelor, categoriilor și clasificărilor, a

căror finalitate este claritatea și aplicarea practică a totalității de norme, ce nu pot fi realizate în afara unor metodologii ale complexității. [2]

Analiza cadrului normativ de protecție a drepturilor la nivel internațional, oferă o privire complexă asupra cadrului legislativ și instituțional ale acestuia, are este într-o continuă evoluție. Dacă înainte de primul război mondial problema drepturilor omului apare doar în câteva tratate, atunci . după cel de-al doilea război mondial, protecția drepturilor omului iau amploare și se manifestă pe scară largă, omul fiind poziționat în centrul sistemului de drept, iar ca instituție internațională ce le garantează este Curtea EDO.

Dat fiind faptul că omenirea, în decursul istoriei sale, a parcurs etape interesante prin prisma evoluției fenomenului criminalității, dar și a măsurilor de apărare socială pe care le-a adoptat pentru a bloca, diminua și preveni unul dintre acele flageluri care, în decursul veacurilor, au produs însemnate pagube umane, morale și materiale. Secolul XX și începutul secolului XXI, cu progrese remarcabile pe plan tehnico-științific și sub raportul nivelului de dezvoltare al civilizației umane, reprezintă, din păcate, și un record în evoluția fenomenului infracționalității în domeniul tehnologiilor informaționale. Pornind de la infracțiuni cu un pericol social redus și până la infracțiuni săvârșite de grupuri organizate, premeditate și cu urmări deosebit de grave, uneori afectând însăși structurile de bază ale societății, criminalitatea s-a aflat într-o permanentă ofensivă, societatea nereușind să asigure în deplinătatea sa, o apărare socială eficientă împotriva acestui devastator flagel . [3] Astfel perioada pe care o parcurgem se caracterizează printr-o permanentă escaladare a infracțiunilor în domeniul tehnologiilor informaționale, care implică efecte negative pentru stabilitatea și securitatea societății și, nu în ultimul rând, pentru fiecare individ.

Desigur, nu putem face abstracție de standardele înalte, tehnicile eficiente și respectiv tehnologiile avansate și performante din cadrul sistemului de drept contemporan, unde ocrotirea drepturilor și libertăților persoanei, reprezintă un scop în sine, însă mai puțin o realizare, dat fiind numeroasele cauze pierdute la înalta Curtea EDO.

Sub acest aspect, prezentele standarde înaintate RM ca modele de urmat , fiind un stat relativ tânăr care încearcă sa-și creeze un sistem de drept transparent și intangibil, aceste standarde sunt dificil de realizat, dat fiind configurațiile social-economice și nu doar, astfel acestea fiind ca scop pentru sistemul de drept național. În acest context identificăm abordarea temei date ca fiind relevantă și actuală în condițiile social economice, dat fiind condițiile și starea în care se află justiția la etapa actuală în RM. În acest sens, este oportun identificarea și consolidarea unor soluții în justificarea eficienței dreptului, începând pe de o parte de la realitatea socială concretă a statului de drept, și aspectul teoretic pe de altă parte prin identificarea cadrului doctrinar și normativ, care ne furnizează un suport științific relevant și care în complexitatea sa reprezintă o sarcină intelectuală deloc ușoară, fiindcă presupune depășirea limitelor proprii și recunoașterea propriilor deficiențe.

Concluzionând cele spuse, recunoaștem importanța și eficacitatea sistemului de drept contemporan, dat fiind promovarea și recunoașterea drepturilor și libertăților fundamentale, acesta fiind o parte din scopul propus , însă nu putem omite faptul că nu au fost identificate pe deplin mecanismele de garantare ale acestora, aceasta fiind obiectivul spre realizarea complexă. Astfel Combaterea și diminuarea aspectelor antisociale și infracționale, precum și a riscurilor informaționale survenite din partea tehnologiei, pot fi realizate doar în condițiile în care sunt întreprinse cumulativ inițiative legislative și măsuri de ordin social, economic, juridic care să permită contracararea cauzelor și condițiilor care determină sau favorizează apariția și dezvoltarea acestora, și să asigure intervenția operativă a organelor specializate, cu atribuții de blocare și contracarare, și nu n ultimul rând înlăturarea discrepantei dintre teorie și practică, dintre drept și tehnologie.

Referințe bibliografice:

1. Kant Imm. *Critica rațiunii practice. Întemeierea metafizicii moravurilor*. București: Univers Enciclopedic Gold, 2010
2. Ciobanu R. *Metodologia interdisciplinară în reconstrucția paradigmatică a dreptului*, Chișinău, 2021
3. Ciobanu I. *Criminologie*, Chișinău, 2013.